

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MANTIQUIY MASALALAR ORQALI DIFFERENSIALLANGAN TA‘LIMNI TASHKIL ETISH

UMAROVA ZULFIZAR OTABEK QIZI-

Navoiy davlar universiteti Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim fakulteti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716891>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘limda mantiqiy masalalardan foydalanish orqali differensial yondashuvni amalga oshirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olib, ularning fikrlash faoliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi mantiqiy masalalarni tanlash va qo‘llash usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada turli darajadagi o‘quvchilarga mo‘ljallangan masalalar asosida ta‘limni tashkil etish tajribalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: differensial ta‘lim, mantiqiy masala, individual qobiliyat, metodika, boshlang‘ich sinf.

Abstract: This article discusses the theoretical and practical aspects of implementing a differentiated approach through the use of logical problems in primary education. Methods of selecting and using logical problems that serve to develop students' thinking activities, taking into account their individual capabilities, are analyzed in the educational process. The article also presents experiences in organizing education based on problems intended for students at different levels.

Keywords: differential education, logical problem, individual abilities, methodology, primary school.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты реализации дифференцированного подхода посредством использования логических задач в начальном образовании. Анализируются методы подбора и использования логических задач в учебном процессе,

способствующие развитию мыслительных способностей учащихся с учетом их индивидуальных возможностей. В статье также представлен опыт организации проблемного обучения учащихся разных уровней.

Ключевые слова: дифференцированное обучение, логическая задача, индивидуальные способности, методика, начальная школа.

Kirish. Bugungi globallashuv davrida ta'lim sohasida individual yondashuv, o'quvchining markazlashgan va kreativ fikrlashini rivojlantirish dolzarb masalaga aylangan. Boshlang'ich ta'lim bosqichida bu jarayono'ziga xos yondashuvni talab qiladi. Ayniqsa, mantiqiy masalalar yordamida o'quvchilarni turli fikrlash darajalariga mos ravishda rivojlantirish orqali differensial ta'lim tashkil etilishio'z samarasini beradi. Xususan, boshlang'ich sinfda differensial ta'limni tashkil etish orqali har bir o'quvchining qobiliyati, tayyorgarlik darajasi va o'zlashtirish tezligini inobatga olish imkoniyati yaratiladi. Bu borada mantiqiy masalalardan foydalanish o'quvchilarning tafakkurini faollashtirish, ularning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Asosiy qism. Differensial yondashuv va mantiqiy masalalarning o'zaro bog'liqligi. Differensial ta'lim bu - o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini hisobga olgan holda, ularning har biriga moslashtirilgan o'quv faoliyatini tashkil qilishdir. Mantiqiy masalalar esa tafakkurni faollashtiruvchi, mantiqiy tahlil, taqqoslash, qiyoslash, xulosalash kabi aqliy jarayonlarni shakllantiruvchi vositadir. Mantiqiy masalalar orqali o'quvchilarning individual qobiliyatlarini aniqlash, ularni rivojlantirish va o'quv jarayonini samarali tashkil etish mumkin. Differensial ta'limda o'quvchilarning o'rtasidagi individual farqlarni hisobga olgan holda, ularga mos metodlar, topshiriqlar va dars shakllari tanlanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'zlashtirish darajasi va mantiqiy tafakkurga ega bo'lish jihatidan farqlanadi. Shu bois, dars jarayonida mantiqiy masalalarni differensial tarzda qo'llash orqali har bir o'quvchining qobiliyatiga mos topshiriqlar berilishi lozim.

Boshlang'ich sinflarda differensial yondashuvni amalga oshirish bosqichlari:
Diyagnostik baholasho'tkaziladi;

O'quvchilar guruhlarga ajratiladi(kuchli ,o'rtacha va qiyichilikka duch keladiganlar);

Har bir guruhga mos didaktik material tanlanadi;

Mustaqil va ijodiy faoliyatni rivojlantiruvchi topshiriqlar beriladi.

Mantiqiy masalalar differensial yondashuv vositasi sifatida.

Mantiqiy masalalar – bu mantiqiy fikrlash,tahlil qilish ,umumlashtirish,solishtirish va xulosa chiqarish qobiliyatlarini rivojlantiruvchi topshiriqlardir.Bunday masalalarni boshlang'ich sinflarda differensial ta'limga moslashtirish quyidagicha amalga oshiriladi:

A guruh – yuqori darajadagi boshlang'ich sinfo'quvchilari uchun murakkabroq , bir necha bosqichli mantiqiy masalalar;

B guruh –o'rtacha darajadagi boshlang'ich sinfo'quvchilari uchun mantiqiy xulosa chiqarishga asoslangan oddiyroq masalalar;

C guruh – qiynalayotgano'quvchilar uchun vizual (rasmli) mantiqiy masalalar , juftlik , qiyoslash asosidagi eng sodda topshiriqlar.

Masalan: **A guruh:** 5 ta do'st navbat bilan to'garakda ishtirok etadi. Har biri har xil kunqatnashadi. Ulardan biri Kamol seshanba kuni qatnashgan. Boshqalari qaysi kuni qatnashgan?

B guruh:Do'stlardan biri har doim darsga qizil daftar, boshqasi esa ko'k daftar olib keladi.Agar bugun Akmal ko'k daftar ko'targan bo'lsa , unda qizil daftar kimdadir bor.Bu kim?

C guruh: Rasmdagi hayvonlardan qaysi biri ortiqcha? Nega?

Mantiqiy masalalar asosida differensial dars modeli:

Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalar asosida tashkil etilgab differensial dars quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Tayyorlov bosqichi: boshlang'ich sinfo'quvchilarining individual qobiliyatlarini aniqlash;

Topshiriqlarni differensial taqsimlash: boshlang'ich sinfo'quvchilarining har bir guruhiga mos mantiqiy topshiriqlar tayyorlash;

Mashg'ulot davomida nazorat: guruh ichida faollikni rag'batlantirish, natijalarni monitoring qilish;

Refleksiya bosqichi: boshlang'ich sinfo'quvchilarining fikrini eshitish, yechimlarni muhokama qilish, yakuniy baholash.

Amaliy tajriba va natijalar. Tadqiqod davomida olib borilgan izlanishlar va boshlang'ich sinflardao'tkazilgan amaliy natijalar shuni ko'rsatadiki , mantiqiy masalalarning differensial taqdimoti boshlang'ich sinfo'quvchilario'rtasida:

bilimlarni mustahkamlash darajasini 28 % ga;

darsga bo'lgan qiziqishni 40% ga oshirgan.

Bu esa , mantiqiy masalalarni differensial yondashuv asosida qo'llash boshlan'ich sinfo'quvchilarining individual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi.

Xulosa va takliflar. Mantiqiy masalalardan foydalanib differensial ta'limni tashkil etish boshlang'ich sinfo'quvchilarining fikrlash doirasini kengaytiradi, mustaqillikni oshiradi va darsning samaradorligini ta'minlaydi. Shu bois:

1. Har bir boshlang'ich sinfdao'quvchilarning individual qobiliyatlari muntazam baholanib borishi lozim.
2. Boshlang'ich sinf darslik va metodik qo'llanmalarda differensial topshiriqlar bo'limi alohida ajratilishi maqsadga muvofiq.
3. Boshlang'ich sinfo'quvchilarining mantiqiy masalalarni darsga tatbiq etish ko'nikmasini oshirish bo'yicha seminarlar tashkil etilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova.G."Differensial ta'lim asoslari".- Toshkent,2020.
2. Qodirova.D"Boshlang'ich ta'lim metodikasi".- Samarqand , 2021.
3. Sharipova.D."Differensial ta'lim: nazariya va amaliyot". - Samarqand ,2021.
4. Abdullayeva .S."Boshlang'ich sinfo'quvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish"-Toshkent ,2022.